

Энергия является внешним барьером для повышения эффективности к конструкциям текущий требования

Г. Удербаева,
А. Джадигеров

Абстрактный: Это оно в статье повысить энергоэффективность с точки зрения внешнего барьера к конструкциям текущий требования сегодня состояние уровень текущий из вопросов один Считается особенно этот проблемы решение в достижении деревня их дома к отоплению идти энергия определить и сокращение отдельно важность занятие он сказал, что

Ключевые слова : энергетика расход, энергоаудит , внешний барьер , конструкции , энергоэффективность, теплопередача коэффициент

Снижение энергопотребления в зданиях и комфорт микро- что заливается в здания и сооружения с точки зрения создания климата один сколько? требования доступен. Текущий в день энергия расходы уменьшать в соответствии сПоследовательные меры реализуются и принимаются государством решение принимается и также в уставе собственный Напротив находит

Узбекистан Республика Президент "2019 – 2030 годы в течение Узбекистан Республика "зеленый" в экономику переход «Об утверждении стратегии» 2019 года 4 год PQ in Октябрь – 4477 – число в решениях: энергоаудит и энергичный паспортизации обязанности здание иструктуры энергия потребления настоящий индикаторы идентифицировать их действительный нормативный (нормативный) к документам в соответствии с определенный индикаторы с сравнивать, стандартам подходящий не пришел индикаторы анализ делать и в

комнатах микроклимат регулируемый параметры действительный стандартам совместимость предоставил без энергия эффективность увеличивать события работа Выход, также экологический стандартам совместимость анализ делать набор вылил.

Энергоаудит в передаче энергоаудит в соответствии с определенным чтобы одобренный нормативный к документам в соответствии с в здании топливо – энергия Ресурсы потребление в процессе эффект показывая следующее факторы оценка в глаза проведено: здания внешний барьеры (стены, окна, крыша и пол); система отопления, система вентиляции, система горячего водоснабжения, энергоснабжение потребление деятель все оборудование, охлаждение система (кондиционер), лет альтернатива источники организовать сделано[2]. Это оно к решению в соответствии с здания в разработке и реконструкция делать энергоэффективность в процессе Наиболее эффективными мерами по увеличению являются внешние препятствие утепление конструкций это сделать.

Почти половина энергопотребления в развитых странах приходится на жилой сектор. площади используются для обогрева зданий. Так что экономьте ресурсы одним из основных методов является повышение энергоэффективности зданий состоит из Вот и все из-за прямо сейчас Европа в Штатах Корпус строить дизайн в процессе здание энергия экономика и Для него идтматериалы предварительный анализ при выполнении будет рассмотрено.

В домах нагревать энергии исчезнуть в определении каждый одинок строительства идти энергия определить необходимый. Внешний препятствие из конструкций окно и двери вокруг температура область является переменным. Такой изменять внешний стена толщина и окно окна между по размеру зависит от существование окно по краям температура острый переменная будет Окно края на поверхности температуры отклонить, из окнаизбыток нагревать суммы тратить быть брать приходиться и внешний стенанеобходимо увеличить толщину. Однако тепловой баланс зданий за счет из окна избыток тратить происходит нагревать количество большинство случаи счет нет в наличии. Этот пока комната внутри воздух температура уменьшать брать придет Окно и окно с краев тратить происходит избытокрасчет количества тепла сложен и расчет занимает много времени. Для определения количества избыточного тепла, потребляемого от окна, стены Температурное поле по границам окна с проф. К. Ф. Фокин к вычислено.

Количество избыточного тепла, потребляемого от краев окна, составляет: формула определяется с помощью:

$$Q_{\text{к}} = \alpha_{\text{к}} \cdot F_{\text{к}} \cdot (T_{\text{в}} - T_{\text{с}}) \cdot c$$

этот на земле $\alpha_{\text{к}}$ - один метр до длины иметь окно с края проходящее тепло количество, Вт/м.°С; $T_{\text{в}}$ - в комнате воздух температура, °С; $\alpha_{\text{к}}$ - окно склон край средний температура, °С; c – окно склона ширина, м.

Чем ближе окно к внутренней поверхности стены, тем больше наклон окна. с краев тратить происходит нагревать количество вот и все меньше будет однако к окну близлежащая стена внутренней поверхности температура резко уменьшается.

Окно к стене монтаж состояние, со стены температура ради этого эффект достигать окна теплопередача и к коэффициенту зависит от нет.

Текущий в день в нашей стране широкий быть использованным современный из профиля изготовленных стеклопакетов по сравнению со старыми одинарными деревянными окнами значительный (пластик ром на 20%) является энергоэффективным.

QMQ 2.03.10 – 95* "Энергия эффективный здания крыши дизайн" в соответствии с крыша и кровати дизайн требования и правила, чердакпокрытия, без чердака крыши закрытия, конца света эффективный нагревать защитапредставлены стандарты по выбору материалов и конструктивных решений. Необходимо было спроектировать барьерные конструкции крыш добавление рекомендации данный. В руководстве доступен здания крышитеплозащитные качества, эксплуатационная надежность и долговечностьвечность увеличивать для того, чтобы реконструкция делать проблемы обдуманной.

Крыши индивидуальных жилых домов в сельской местности теплоизоляционный слой чердачных перегородок, местные материалы, в частности, из пластин из тростника монтаж и по дизайну даны рекомендации .

